

INTERFERÊNCIAS CLIMÁTICAS NO CLIMA DE ILHÉUS, BAHIA
INTERFERÊNCIAS CLIMÁTICAS EN EL CLIMA DE ILHÉUS, BAHIA
CLIMATE INTERFERENCES IN THE CLIMATE OF ILHÉUS, BAHIA

Maria Luiza Pereira de Souza¹, Marta Souza dos Santos², Jainy Silva Nascimento e Mariana Lins Rodrigues⁴

¹ Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal do Sul da Bahia, Itabuna, Brasil
marialuiza.souza@gfe.ufsb.edu.br, n° de ORCID 0009-0004-3831-7916;

² Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal do Sul da Bahia, Itabuna, Brasil,
marta.santos@gfe.ufsb.edu.br, n° de ORCID 0009-0005-4920-2804;

³ Graduanda em Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade, Universidade Federal do Sul da Bahia, Itabuna, Brasil, jainy.nascimento@cja.ufsb.edu.br, n° de ORCID 0009-0008-1597-3493;

⁴ Doutora em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Federal do Sul da Bahia, Itabuna, Brasil,
mariana.lins@ufsb.edu.br, n° de ORCID 0000-0003-4957-9626.

RESUMO

As enchentes estão entre os desastres naturais que impactam diretamente a vida da população desde os períodos mais antigos da história das civilizações. No município de Ilhéus, Bahia, em períodos de chuvas fortes, ocorrem desastres ambientais resultantes da infraestrutura da cidade para suportar grande volume de água em períodos de volume mais elevado de chuvas, resultando em danos materiais para a população e modificação da paisagem. Em casos como estes, estão relacionados a bairros, onde as moradias são construídas em cortes incorretos na vertente, ausência de saneamento básico, no qual permite que os mais vulneráveis, venham estar expostos aos desastres. O objetivo deste estudo foi realizar um apanhado histórico desde dos anos de 2015 a 2024 acerca de como os eventos climáticos estão interferindo em relação às enchentes no Município de Ilhéus, Bahia, especialmente em eventos extremos, considerando os impactos ambientais, sociais e econômicos causados por essas ocorrências. Os dados foram coletados pelo Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET) na Estação de Ilhéus (A410) desde dos anos de 2015 a 2024. Os parâmetros meteorológicos avaliados foram: temperatura, umidade, ponto de orvalho, pressão (instante, mínima e máxima), vento (velocidade, direção e rajada), radiação e chuvas, e estes foram classificados respectivamente em três níveis, sendo de alta intensidade, média intensidade e baixa intensidade. Nos anos de 2015 e 2016, é possível observar que os índices pluviométricos foram baixos, onde em 2015 registrou 10 mm e em 2016 menos de 5 mm. Já que a cidade esteve sob a presença do fenômeno climático do El Niño. Em 2021, a cidade sofreu com as chuvas extremas, provocando danos à população do município. Dessa forma, a partir da análise gráfica, as chuvas ultrapassaram de 40 mm, chegando a quase 60 mm, ao contrário dos anos de 2015 e 2016, que foram precipitações baixas. A razão das chuvas nessas áreas é a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que juntamente com a La Niña gerou enormes impactos em cerca de 180 municípios baianos. Assim, em períodos de variações climáticas relacionadas ao maior volume de chuvas na região de Ilhéus, Bahia, concomitantemente com o perfil de infraestrutura do município, impactam diretamente a vida da população, em especial, as que vivem em regiões de vulnerabilidade social.

Palavras-chave: Chuvas extremas, Desastre naturais, Enchentes, Eventos climáticos, Impactos ambientais

RESÚMEN

Las inundaciones se encuentran entre los desastres naturales que han impactado directamente la vida de la población desde los primeros períodos de la historia de la civilización. En el municipio de Ilhéus, Bahía, durante los períodos de fuertes lluvias, se producen desastres ambientales como resultado del diseño de la infraestructura de la ciudad para soportar grandes volúmenes de agua durante los períodos de mayor precipitación, lo que resulta en daños materiales a la población y cambios en el paisaje. En tales casos, están relacionados con barrios donde las viviendas se construyen en pendientes incorrectas y la falta de saneamiento básico, lo que expone a los más vulnerables a los desastres. El objetivo de este estudio fue realizar un resumen histórico de 2015 a 2024 de cómo los eventos climáticos están afectando las inundaciones en el municipio de Ilhéus, Bahía, especialmente durante eventos extremos, considerando los impactos ambientales, sociales y económicos causados por estos sucesos. Los datos fueron recopilados por el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (INMET) en la Estación Ilhéus (A410) de 2015 a 2024. Los parámetros meteorológicos evaluados fueron: temperatura, humedad, punto de rocío, presión (instantánea, mínima y máxima), viento (velocidad, dirección y ráfaga), radiación y precipitaciones, que se clasificaron en tres niveles: alta intensidad, intensidad media y baja intensidad. En 2015 y 2016, los niveles de precipitaciones fueron bajos, con 10 mm en 2015 y menos de 5 mm en 2016. Esto se debió al fenómeno climático de El Niño. En 2021, la ciudad sufrió precipitaciones extremas, que causaron daños a la población del municipio. Así, con base en el análisis gráfico, las precipitaciones superaron los 40 mm, llegando a casi 60 mm, a diferencia de los años 2015 y 2016, que registraron bajas precipitaciones. La causa de las precipitaciones en estas zonas es la Zona de Convergencia del Atlántico Sur (ZCAS), que, junto con La Niña, generó impactos significativos en aproximadamente 180 municipios de Bahía. Por lo tanto, los períodos de fluctuaciones climáticas relacionados con el aumento de las precipitaciones en la región de Ilhéus, Bahía, junto con el perfil de infraestructura del municipio, impactan directamente la vida de la población, especialmente de quienes viven en zonas socialmente vulnerables.

Palabras clave: Precipitaciones extremas, Desastres naturales, Inundaciones, Fenómenos climáticos, Impactos ambientales

ABSTRACT

Floods are among the natural disasters that have directly impacted the lives of the population since the earliest periods in the history of civilization. In the municipality of Ilhéus, Bahia, during periods of heavy rainfall, environmental disasters occur as a result of the city's infrastructure being designed to withstand large volumes of water during periods of higher rainfall, resulting in material damage to the population and changes to the landscape. In such cases, they are related to neighborhoods where homes are built on incorrect slopes and a lack of basic sanitation, which exposes the most vulnerable to disasters. The objective of this study was to conduct a historical overview from 2015 to 2024 of how climate events are affecting flooding in the municipality of Ilhéus, Bahia, especially during extreme events, considering the environmental, social, and economic impacts caused by these occurrences. The data were collected by the Brazilian National Institute of Meteorology (INMET) at the Ilhéus Station (A410) from 2015 to 2024. The meteorological parameters evaluated were: temperature, humidity, dew point, pressure (instantaneous, minimum, and maximum), wind

(speed, direction, and gust), radiation, and rainfall, which were classified into three levels: high intensity, medium intensity, and low intensity. In 2015 and 2016, rainfall levels were low, with 10 mm in 2015 and less than 5 mm in 2016. This was due to the El Niño climate phenomenon. In 2021, the city suffered from extreme rainfall, causing damage to the municipality's population. Thus, based on the graphical analysis, rainfall exceeded 40 mm, reaching almost 60 mm, unlike the years 2015 and 2016, which saw low rainfall. The reason for the rainfall in these areas is the South Atlantic Convergence Zone (ZCAS), which, along with La Niña, generated significant impacts in approximately 180 municipalities in Bahia. Thus, periods of climate fluctuations related to higher rainfall volumes in the Ilhéus, Bahia region, combined with the municipality's infrastructure profile, directly impact the lives of the population, especially those living in socially vulnerable areas.

Keywords: Extreme rainfall, Natural disasters, Floods, Climate events, Environmental impacts

INTRODUÇÃO

As enchentes estão entre os desastres naturais que impactam diretamente a vida da população desde os períodos mais antigos da história das civilizações (Wollmann 2014). No entanto, esse problema tem se agravado cada dia mais devido a ação humana, em particular pelo descarte inadequado de resíduos sólidos em rios urbanos e encostas. Essa circunstância interfere no ciclo hidrológico local assim contribuindo para a impermeabilização do solo através da pavimentação excessiva e da canalização dos rios (Oliveira; Ferreira; Estevam 2021 apud Estevam 2019).

As chuvas extremas de elevada intensidade e curta duração geram alagamentos, enxurradas e inundações, essas chuvas intensas de média potência e de longa duração encharcam o solo e conseqüentemente as chuvas de curto período e de alta intensidade, intensifica mais ainda o solo encharcado, acarretando os deslizamentos (Tominaga et al. 2009). Afetando assim, a saúde da população, danos físicos e materiais, como famílias desabrigadas, ampliando o risco de contaminação por doenças de veiculação hídrica e podendo causar óbitos (hacon et al. 2018).

O Brasil tem um histórico de assentamentos informais, com a ausência de infraestrutura urbana (Maricato 2009) e cidades isoladas socioespacialmente, presentes em áreas de baixa ou nenhuma infraestrutura urbana, habitada por parcela considerável de uma população mais pobre e vulnerável socialmente e economicamente (Maricato 2003a 2003b 2009), o que torna as algumas localidades mais vulneráveis às mudanças climáticas (Perez et al. 2020).

O termo “mudanças climáticas” tem sido usado para se referir a modificações recentes

no clima da Terra, que engloba alterações na temperatura, na precipitação e nos padrões de vento e correntes (Global Climate Change 2023; Richardson et al. 2023). Esse aumento da temperatura global, no decorrer das últimas décadas, tem modificado os padrões climáticos e desestabilizando o ecossistema, todas essas ocorrências representam sérios danos aos seres humanos e as mais diversas formas de vida (Global Climate Change 2023; Nações Unidas 2024).

No Município de Ilhéus localizado no Sul da Bahia, possui um antigo histórico de ocupação que retrata uma classe de urbanização sem planejamento correto (Póvoas; Fontes; Moreau 2014). Por causa do seu relevo que tem por característica das feições geomorfológicas de colinas ou morros, que são locais ondulados com topos pulvinados, de declividade suave (Silva et al. 2023), do tipo de solo e condições pluviométricas das localidades de ocupação irregular. Nos períodos de chuvas fortes, ocorrem várias ocorrências em massa que podem resultar em perdas de vidas, danos materiais e modificação da paisagem. Em casos como estes, estão relacionados a bairros, onde as moradias são construídas em cortes incorretos na vertente, ausência de saneamento básico, no qual permite que os mais vulneráveis, venham estar expostos aos desastres (Santos; Beaitz 2017).

Segundo a Fiocruz, os grupos sociais mais vulneráveis possuem uma menor capacidade de reagir ou de ser resiliente frente aos impactos climáticos, como a seca e o excesso de chuvas (Barata 2015). A vulnerabilidade une a população ao risco da ausência de abastecimento de água que pode piorar a depender dos fatores socioeconômicos (Alves 2013). É evidente que, o tipo de gestão da água e do saneamento básico pode refletir diferentes níveis de eficiência do serviço prestado (Martínez-Córdoba et al. 2020).

O objetivo deste estudo foi realizar um apanhado histórico desde dos anos de 2015 a 2024 acerca de como os eventos climáticos estão interferindo em relação às enchentes no Município de Ilhéus, Bahia, especialmente em eventos extremos, considerando os impactos ambientais, sociais e econômicos causados por essas ocorrências.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo

O município de Ilhéus está localizado no Sul da Bahia e ocupa uma área de 1.588,555 km² (IBGE, 2024). A população é de aproximadamente 178.649 habitantes (IBGE, 2022) e

densidade demográfica de aproximadamente 112,46 hab km (IBGE, 2022), a escolha dessa área se deve à recorrência dos eventos e seus impactos socioeconômicos e ambientais, especialmente no ano de 2021.

METODOLOGIA

Os dados foram coletados pelo Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET) na Estação de Ilhéus (A410) desde dos anos de 2015 a 2024. Os parâmetros meteorológicos avaliados foram: temperatura, umidade, ponto de orvalho, pressão (instante, mínima e máxima), vento (velocidade, direção e rajada), radiação e chuvas, e estes foram classificados respectivamente em três níveis, sendo de alta intensidade, média intensidade e baixa intensidade, onde as datas 24/12, 25/12 e 26/12, são correspondente de acordo com o tipo de intensidade. Utilizando assim, a análise estatística descritiva, interrelacionando os parâmetros climáticos avaliados, para determinar as tendências no aumento da frequência e magnitude.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O crescimento alarmante no índice de desastres naturais nas últimas décadas tem posto o Brasil em alerta. Esses acontecimentos, causados por eventos climáticos extremos, refletem uma ameaça relevante para a sociedade, gerando danos, perdas sociais, ambientais e econômicas (Rocha; Assis; Fontes 2024).

Em Ilhéus nos anos de 2015 e 2016, é possível observar que os índices pluviométricos foram baixos, onde em 2015 registrou 10 mm e em 2016 menos de 5 mm (figura 1). Já que, a cidade esteve sob a presença do fenômeno climático do El Niño, no qual permite que haja a redução de chuvas. Essas condições de tempo e, principalmente, a condição temporária das chuvas, sofrem interferências, tanto em escalas locais e regionais e no período de chuvas (Almeida 2017). De acordo com a FUNCEME (2009), com esse aquecimento do oceano e com o enfraquecimento dos ventos, observam-se mudanças na circulação atmosférica nos níveis baixos e altos, determinando alterações nos padrões de transporte de umidade e, portanto, nas variações na distribuição das chuvas, em regiões tropicais e de latitudes médias e altas. Em algumas regiões do globo também se observa aumento ou queda de temperatura. Assim, é possível observar essa variação nas presentes (figuras 1, 2 e 3).

Em 2021, a cidade sofreu com as chuvas extremas, a qual deixou muitos danos ao município. Dessa forma, a partir da análise gráfica (figura 1), as chuvas ultrapassaram de 40 mm, chegando a quase 60 mm, ao contrário dos anos de 2015 e 2016, que foram precipitações baixas. Segundo os noticiários e com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as precipitações acumuladas de dezembro de 2021 excederam, e muito, a média de todo o mês (INMET, 2021). A razão das chuvas nessas áreas é a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que juntamente com a La Niña gerou enormes impactos em cerca de 180 municípios baianos (Silva et al. 2025). Visto que, as estações meteorológicas localizadas neste município e de Caravelas registraram as maiores pluviosidades para esse mês desde o ano de 1961 (Marengo et al. 2023). Dessa forma, esses eventos climáticos que atingiram a cidade, não somente influenciou nos índices elevados das precipitações, mas também nos demais parâmetros meteorológicos.

Além, dessas causas naturais, também existe o impulsionamento pelos impactos gerados pela ocupação humana irregular. Pois com a retirada da vegetação, gera a exposição das encostas que sucede às intempéries climáticas, primordialmente com a água da chuva, resultando em mais frequência a erosão e o deslizamento de terra. Vale frisar sobre a ausência de sistemas de drenagem, que intensificam esses danos (Santos; Beaitz 2017). Os distritos da cidade também foram afetados, um deles foi o distrito de Sambaituba, onde o bairro foi inundando, e o principal meio de locomoção foram os barcos (Observatório de Terceiro Setor 2022).

Figura 1: Quantidade chuva (mm) em função da temperatura média ao longo dos anos de 2015 a

2024.

Fonte: Autores, 2025.

Figura 2: Umidade relativa do ar (%) em função do Ponto de Orvalho ao longo dos anos de 2015 a 2024.

Fonte: Autores, 2025.

Figura 3: Radiação (KJ/m²) ao longo dos anos 2015-2024.

Fonte: Autores, 2025.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os fenômenos climáticos interferem de maneira direta no clima do município de Ilhéus, Bahia. Promovendo, uma maior frequência e intensidade das chuvas, fator este que gera impacto ambiental e social, pois a cidade possui um grande volume de ocupações

Marengo, e William R. Soares. UK: Springer, 2018.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). *Área Territorial Brasileira*. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). *Censo Demográfico 2022*. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

Marangoni, Ermínia. “Conhecer para resolver a cidade ilegal.” In *Urbanização Brasileira*, organizado por L. Castrola. São Paulo: Ed. C/Arte, 2003.

Marengo, J. A., M. E. Seluchi, A. P. Cunha, L. A. Cuartas, D. Gonçalves, V. B. Sperling, A. M. Ramos, G. D. S. Saito, F. Bender, T. R. Lopes, R. C. Alvala, e O. L. Moraes. “Heavy Rainfall Associated with Floods in Southeastern Brazil in November–December 2021.” *Natural Hazards* 116 (2023): 3617–3644. <https://doi.org/10.1007/s11069-023-06037-5>.

Martínez-Córdoba, P. J., et al. “Achieving Sustainable Development Goals: Efficiency in the Spanish Clean Water and Sanitation Sector.” *Sustainability* 12 (2020): 3015. <https://doi.org/10.3390/su12073015>.

NASA. “What’s the Difference between Climate Change and Global Warming?” *Global Climate Change*. 2023. Acessado em 14 de abril de 2024. <https://www.nasa.gov>.

Observatório de Terceiro Setor. “Ilhéus: como a solidariedade uniu comunidades atingidas por enchentes.” 2022. Acessado em 25 de março de 2022. <https://observatorio3setor.org.br/noticias/ilheus-como-a-solidariedade-uniu-comunidades-atingidas-por-enchentes/>.

Oliveira, Laila dos Santos, Bárbara Carlos Ferreira, e André Luiz Dantas Estevam. “Enchentes na cidade de Salvador, Bahia (Brasil): estudos geográficos nos rios urbanos Lucaia e Camarajipe.” *Brazilian Journal of Development* 7, no. 1 (janeiro 2021): 10551–10571. <https://doi.org/10.34117/bjdv7n1-721>.

ONU – Organização das Nações Unidas. “Perspectiva Global Reportagens Humanas: População mundial chegará a 9,9 bilhões em 2054.” *ONU*, 2024. Acessado em 27 de maio de 2024. <https://www.un.org>.

Perez, Leticia Palazzi, Saulo Rodrigues-Filho, José Antônio Marengo, Diogo Victor Santos, e Lucas Mikosz. “Mudanças climáticas e desastres: análise das desigualdades regionais no Brasil.” *Sustainability in Debate* (Brasília) 11, no. 3 (dezembro 2020): 278–296. <https://doi.org/10.18472/SustDeb.v11n3.2020.33813>.

Pereira, Leticia de Santana, Iara Negreiros, Karina Leonetti Lopes, e Alex Abiko. “Cidades resilientes: desafios frente às enchentes urbanas.” In *Anais do XIX Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ENTAC 2022)*, Canela, RS, 9–11 nov. 2022. Porto Alegre: ANTAC.

Póvoas, Hogana Sibilla Soares, Ednice de Oliveira Fontes, e Ana Maria dos Santos Moreau. “Mapeamento geomorfológico da área urbana de Ilhéus, Bahia.” In *III Congresso*

Internacional de Riscos, I Simpósio Ibero-Americano, VIII Encontro Nacional de Riscos. Guimarães: [Editora/Organização do evento], 2014. <http://dx.doi.org/10.14195/978-989-96253-3-4> 41.

Richardson, K., et al. “Earth beyond six of nine planetary boundaries.” *Science Advances* 9, no. 37 (2023). <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458>.

Rocha, Nizete Neli Caroline da Silva Granja, Janaina Maria Oliveira de Assis, e Andrea Sousa Fontes. “Índice de Anomalia de Chuva e Ocorrência de Desastres: Estudo em Municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, Bahia.” *Revista de Gestão de Água da América Latina* 21 (2024): e16. <https://doi.org/10.21168/reg.v21e16>.

Santos, Aldeni Alves dos, e Ueslei Teixeira Coelho. “O potencial dos recursos hídricos para a exploração do turismo em Itapecuru Mirim – Maranhão.” *Boletim Gaúcho de Geografia* 51, no. 1 (2024): 1–25. <https://doi.org/10.22456/1678-4324.136069>.

Santos, Lucas Rosário, e Ednice de Oliveira Fontes Baitz. “Impactos ambientais em áreas urbanas da cidade de Ilhéus: uma relação entre dados pluviométricos, movimentos de massa e submoradias.” *Suporte* (Gerente da Revista), 2017.

Silva, Iguaraci Santos da, Acácia Maria Barros Souza, Ricelle Brandão Barros, e Micheline Flores Porto Dias. “Danos causados pelas chuvas em dezembro de 2021 em municípios do estado da Bahia.” *Revista Regeo* 16, no. 4 (Edição Especial, 2021): 1–21. <https://doi.org/10.56238/revgeov16n4-041>.

Silva, P. F., et al. “Caracterização física do município de Ilhéus-BA e suscetibilidade a processos erosivos.” *Revista Geociências do Nordeste* 9, no. 1 (jan.–jun. 2023): 105–129.

Tominaga, L., J. Santoro, e R. Amaral. *Desastres naturais: conhecer para prevenir*. São Paulo: Instituto Geológico, 2009.

Wollmann, Cássio Arthur. “Enchentes no Rio Grande do Sul do Século XXI.” *Mercator* 13, no. 1 (jan./abr. 2014): 79–91. <https://doi.org/10.4215/RM2014.1301.0006>.